

ПИЛЛА ЕТИШТИРИШДА НАНОАСКОРБАТ ХИТОЗАННИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Пирниязов Қ.Қ., Абдурасулов А.Т.

ЎЗР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти, Тошкент, Ўзбекистон

Республикаимизда маҳаллий хомашёлар асосида қишлоқ хўжалиги учун импорт ўрнини босувчи ва экспортга мўлжалланган биопарчаланувчи полимер шакли препаратлар яратиш ва амалиётга татбиқ қилишга алоҳида аҳамият касб этади. Жумладан, табиий, экологик хавфсиз, маҳаллий хомашёлар асосида олинган нанотузилишли хитозан ҳосилаларини ипакчилик соҳасида қўллаш ва тут ипак куртида учрайдиган касалликларга қарши самарали таъсирга эга наноагропрепаратлар олиш ва биологик фаол хоссаларини аниқлаш долзарб аҳамият касб этади [1]. Охириги йилларда Ўзбекистон Республикасида пилла етиштириш ва ипак саноатини ривожлантиришга Давлат миқёсида катта эътибор қаратилмоқда.

Мамлакатимизда парваришланаётган ипак куртидан бир кути ҳисобига ўртача 55,0-56,0 кг пилла ҳосили олинмоқда [2]. Асосий эътибор сифатли ипак курти пилласи етиштиришни кўпайтириш, ипак курти озуқа базасини кўпайтириш ва ипакни қайта ишлаш корхоналарини юқори сифатли хомашё билан таъминлашга қаратилган.

Республикаимизда ипакчилик соҳасида асосан импорт асосида келтирилган препаратлар, жумладан таркибида аминокислоталар, кумуш нитрат ($AgNO_3$), калий йодид (KJ), аскарбин кислота ва бошқа бирикмалар сақлаган препаратлардан кенг миқёсда фойдаланилган бўлиб, бу препаратлар таркибидаги оғир металллар токсиклигининг юқорилиги, аскарбин кислотанинг сувли эритмаларида етарлича барқарор эмаслиги ва юқори концентрацияли аминокислоталардан таркиб топган препаратлар нархининг юқорилиги ушбу соҳада ҳали чуқур тадқиқотлар олиб бориш заруратини вужудга келтиради.

Тадқиқотларимизда маҳаллий хомашёдан олинган аскорбат хитозан (АХЗ), наноаскорбат хитозан (НАХЗ) препаратининг суюлтирилган (0,025%) эритмаларидан ва тадқиқот объекти сифатида Ўзбекистон-5, Ўзбекистон-6 навли ипак куртларидан фойдаланилди. Тажрибалар дала ва лаборатория шароитида амалга оширилди. Уч қайтариқда ўтказилган тадқиқотларда ҳосилдорлик йиғиб олинган, тўлиқ шаклланган пиллаларнинг умумий массасидан, пилланинг ўртача массаси умумий массанинг пиллалар умумий сонига нисбатидан, ипак куртларининг яшовчанлиги тўлиқ шаклланмаган пиллалар улушидан ҳисоблаб топилди. Олинган натижалар куйидаги жадвалда келтирилди.

Жадвал

№	препаратлар	Ғлом ртлар и, дона	Дала ўраган лар сони, дона	Шаклланм аган пиллалар сони, дона	Яшов чанли ги, %	1 та пилланинг ўртача массаси, г.		Пиллал ар массас и, г.	Ўртача масса, г.
						1	2		
1	Назорат	166	168	5	83,0	1,80	1,66	299,0	279,0
		173		4	86,5	1,60		278,0	
		165		9	82,5	1,58		260,0	

2	АХЗ 0,025 %	166	174	6	83,0	1,55	1,65	258,0	287,0
		165		8	82,5	1,70		279,0	
		190		5	95,0	1,70		323,0	
3	НАХЗ 0,025 %	181	174	6	90,5	1,63	1,75	295,0	297,0
		162		4	81,0	1,78		288,0	
		179		9	83,5	1,84		308,0	

НАХЗ препаратининг тут ипак қурти Ўзбекистон - 6 навининг ҳосилдорлигига таъсири (дастлабки қуртлар сони 200 та)

Шундай қилиб, қуйи концентрацияли суюлтирилган (0,025 %) НАХЗ препарати, уч қайтарикда тут ипак қурти ва унинг озукасига ишлов беришда қўллаш орқали, ҳосилдорликнинг, пиллаларнинг ўртача массасининг ва ҳосилдорликнинг назоратга нисбатан 6-8% гача ортанлиги аниқланди ва шаклланмаган пиллалар сонининг камайиши кузатилди ҳамда, мазкур препарат таннархининг нисбатан арзон бўлишига ва юқори самарадорлигига эришилди.

Адабиётлар

1. Пирниязов К.К., Рашидова С.Ш. Наноаскорбат хитозан *Bombyx mori* синтези, тузилиши ва хоссалари. Издательство «Fan ziyosi». Ташкент-2022. -182 б.
2. Рахмонов А.Т. Баҳор мавсумида комплекс препарат билан боқилган ипак қуртларининг технологик кўрсаткичлари // Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS). -2022. –Vol. 2, 10. –pp. 126-130. DOI: 10.24412/2181-2454-2022-10-126-130